

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ИБС НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

А.С.Бабаджанов¹, С.А.Бабаджанов², Т.А.Валиева³

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,3}

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929009>

Аннотация. Накопленные данные демонстрируют значительное снижение больничной летальности от острых форм ИБС при использовании чрескожных коронарных вмешательств (транслюминальная ангиопластика, интракоронарный тромболитизис и др.). Так, в Российской Федерации по данным Росстата показано снижение летальности на 14,6%. Естественно, при этом неизбежно возрастает доля смертности от хронических форм ИБС - так, в 2020 году она составила 89% всех смертей от ИБС. Поскольку пациенты с хронической ИБС (ХИБС) проходят лечение преимущественно амбулаторно, меняется соотношение смертности в связи с ИБС на дому и в стационаре, например, в Московской области количество смертей от ИБС в стационаре составило 30,2%, а на дому - 69,8%. Такая ситуация ставит вопрос о необходимости активизировать работу в амбулаторно-поликлиническом звене по профилактике смертности от хронических форм ИБС.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, диспансеризация, профилактика

Abstract. The accumulated data demonstrate a decrease in hospital mortality from sudden coronary heart disease when using percutaneous coronary interventions (transluminal angioplasty, intracoronary thrombolysis, etc.). Thus, in the Russian Federation, according to Rosstat, a decrease in mortality was recorded by 14.6%. Naturally, at the same time, the proportion of deaths from chronic forms of coronary heart disease inevitably increases - for example, in 2020 it accounted for 89% of all deaths from coronary heart disease. Since patients with coronary heart disease (CHD) are treated exclusively on an outpatient basis, the change in the ratio of mortality associated with coronary heart disease at home and in the hospital, for example, in the Moscow region, the number of deaths from coronary heart disease in the hospital was 30.2%, and at home - 69.8%. This situation raises the question of the need to step up work at the outpatient level due to mortality from chronic forms of coronary heart disease.

Keywords: coronary heart disease, medical examination, prevention.

Annotatsiya. To‘plangan ma‘lumotlar transkutan koronar aralashuvlar (transluminal angioplastika, intrakoronar tromboliz va boshqalar) yordamida saprning to‘satdan paydo bo‘lishidan kasalxonada o‘lim darajasining pasayishini ko‘rsatadi. Shunday qilib, Rossiya Federatsiyasida Rosstat ma‘lumotlariga ko‘ra, o‘lim darajasi 14,6% ga kamaygan. Tabiiyki, shu bilan birga, saprning surunkali shakllaridan o‘lim darajasi muqarrar ravishda oshadi - masalan, 2020 yilda bu YUIKdan o‘limning 89 foizini tashkil etdi. YUIK bilan og‘rigan bemorlar faqat ambulatoriya sharoitida davolanganligi sababli, uyda va kasalxonada YUIK bilan bog‘liq o‘lim nisbati o‘zgarishi, masalan, Moskva viloyatida kasalxonada YUIK bilan bog‘liq o‘limlar soni 30,2%, uyda esa 69,8% ni tashkil etdi. Bunday holat surunkali yurak-qon tomir kasalliklaridan

o‘lim tufayli ambulatoriya-poliklinika bo‘g‘inida ishlarni faollashtirish zarurligi masalasini ko‘taradi.

Kalit so‘zlar: *yurak ishemik kasalligi, dispanserizatsiya, profilaktika.*

Цель настоящего исследования - изучить состояние диспансерного наблюдения пациентов с хроническими формами ИБС и разработать пути повышения его эффективности для снижения летальности, связанной с данной патологией.

Материалы и методы. Проводилось сплошное ретроспективное и проспективное рандомизированное исследование на базе Центральной районной клинко-диагностической поликлиники (ЦРКДП) одного из крупных районов города Ташкента с населением более 320 тысяч человек. В исследование не включались пациенты с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями сердца, печени, почек, аутоиммунными патологиями и беременные женщины.

Данные о заболеваемости и организации диагностической и специализированной помощи у исследуемой группы были получены из статистических отчетов районного и городского управлений здравоохранения. Был проведен анализ амбулаторных карт 360 пациентов с ИБС обоих полов: 218 мужчин (средний возраст $54,9 \pm 2,4$ года) и 142 женщины (средний возраст $56,3 \pm 1,9$ года), составлявших контрольную группу (ретроспективное исследование). Основная группа (проспективное исследование) включала 118 пациентов с ИБС (64 мужчины со средним возрастом $55,3 \pm 2,9$ и 54 женщины со средним возрастом $57,5 \pm 3,3$), наблюдавшихся в течение одного года (с сентября 2022 года по октябрь 2023 года) в ЦРКДП по месту жительства.

Как показал анализ, обе группы оказались сопоставимыми как по поло-возрастным признакам, так и по основным показателям здоровья, в том числе по характеру течения основного заболевания (см. табл. 1).

Наблюдение за основной группой осуществлялось врачами-кардиологами поликлиники совместно с сотрудниками кафедры "Семейная медицина, клиническая фармакология" Ташкентского педиатрического медицинского института с использованием технологии интенсифицированного амбулаторного наблюдения (см. ниже). В ретроспективном исследовании (контрольная группа) курация пациентов осуществлялась врачами-кардиологами и семейными врачами районных поликлиник в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

Как в ретроспективном, так и в проспективном исследованиях анализировались анамнез и течение заболевания, динамика клинических, инструментальных и лабораторных данных, адекватность и своевременность назначения и коррекции медикаментозной терапии, обоснованность и своевременность направления на госпитализацию, а также на ангиографическое исследование или интракоронарные вмешательства при наличии показаний. В проспективном исследовании, помимо рутинного клинического и лабораторно-инструментального мониторинга, пациентам проводилось ультразвуковое исследование органов грудной клетки и брюшной полости, а при наличии показаний - МРТ. Уточнялось наличие факторов риска: наследственная отягощенность, пищевые пристрастия, вредные привычки, род занятий и др.

Конечные точки включали острые коронарные события, инсульты, случаи внезапной смерти, экстренные госпитализации и новые случаи сердечной недостаточности.

Результаты и их обсуждение. Программа интенсифицированного амбулаторного наблюдения, применявшаяся у пациентов основной группы, была направлена в первую очередь на повышение приверженности пациентов к лечению через тесное взаимодействие с медицинским персоналом поликлиники. От данного подхода изначально отказалось 8,5% больных, еще 6,3% прекратили соблюдать условия интенсивного амбулаторного наблюдения позднее.

Исходная комплаентность пациента или достигнутая благодаря взаимодействию с врачом, позволяла своевременно выявлять неблагоприятные (или подозрительные) изменения в течении заболевания и проводить соответствующие диагностические и лечебные меры (консервативные или оперативные при наличии показаний) для коррекции коронарного кровотока на ранних стадиях острых коронарных событий, включая возможные тромбоэмболии и острую сердечную недостаточность. В частности, пациенты с повышенным артериальным давлением (АД) обучались навыку регулярного самостоятельного измерения АД. Подбор препарата и его дозы осуществлялся совместно с врачом, что позволило достичь целевых значений АД ($\leq 140/90$ мм рт. ст.) у 41,7% пациентов. О любых изменениях в состоянии пациент оперативно сообщал врачу, что позволяло своевременно провести необходимые исследования и скорректировать лечение.

Промежуточные цели включали: стабилизацию состояния пациента, повышение толерантности к физической нагрузке, снижение функционального класса стенокардии, исчезновение аритмий высоких градаций или их переход в менее опасные формы, а также уменьшение начальных признаков острой левожелудочковой недостаточности.

В таблице 1 приведены данные о ключевых показателях здоровья, а также диагностических и лечебных процедурах, выполненных для пациентов обеих групп.

Таблица 1

Состояние здоровья пациентов с ИБС при рутинном диспансерном (контрольная группа) и интенсивном амбулаторном (основная группа) наблюдении

№	Показатели состояния здоровья	Контрольная группа (360 чел.)	Основная группа (118 чел.)
1.	Среднее АД, мм рт. ст.	146,2±11,4	138,4±6,1
2.	Средняя масса тела	84,8±2,2	82,1±4,4
3.	Индекс массы тела:		
3.1	≤25	31,7%	32,2%
3.2	25-27	29,5%	31,4%
3.2	≥30	39,2%	36,4%
4.	ЧСС уд. в мин	79,9±1,1	72,6±1,7
5.	Количество коморбидных пациентов, %	65,1±1,6%	63,4±2,0%
6.	Среднее количество коморбидных состояний	2,5±0,2	2,3±0,4

Частота обращений за медицинской помощью служит важным показателем интенсивности наблюдения за пациентом со стороны медицинского персонала (см. табл. 2). На динамику обращений влияют такие факторы, как самочувствие пациента, его активность и приверженность к лечению, а также степень профилактической работы со

стороны врача. Профилактический компонент выражается в количестве контактов пациента с врачом в течение года, будь то на дому или в поликлинике, по инициативе самого пациента или его лечащего врача.

В данном случае активные посещения по инициативе врача, такие как патронажные визиты, отражают профилактическую направленность работы медперсонала амбулаторно-поликлинического учреждения, а профилактические визиты по инициативе пациента, в отсутствие ухудшения состояния, - его медицинскую активность. Проведенный анализ показал, что общее число обращений к врачам поликлиники или в службу «Скорой помощи» в обеих группах было сопоставимым, с небольшим перевесом в контрольной группе (18,1 против 15,4 в основной). Однако более показательным оказалось выделение профилактических визитов, инициированных врачом (патронажные визиты), и активных профилактических посещений по инициативе самого пациента, что напрямую отражает его приверженность к сотрудничеству с медицинским персоналом.

Как видно из таблицы 2, наиболее заметные различия в обращаемости за медицинской помощью в зависимости от ее вида между контрольной и основной группами наблюдаются в таких категориях, как «Скорая помощь», госпитализация, посещения поликлиники при ухудшении состояния и профилактические визиты.

Таблица 2

Частота обращаемости пациентов с ИБС к лечащему врачу при рутинном диспансерном (контрольная группа) и интенсивном амбулаторном (основная группа) наблюдении

№	Показатель	Контрольная группа, %	Основная группа, %
1.	Обращений за мед. помощью всего (за 1 год)	37,5	30,7
2.	«Скорая помощь»	2,3	1,4
3.	Посещение поликлиники, всего	15,8	14,0
4.1.	По состоянию	9,0	5,3
4.2.	Профилактические	2,3	4,2
4.3.	Патронаж (на дому)	4,5	4,5
5.	Экстренные госпитализации	3,6	1,3

Из таблицы выше видно, что количество активных профилактических визитов в основной группе почти вдвое превышает таковое в контрольной (4,2 против 2,3), что свидетельствует о высокой приверженности лечению у пациентов основной группы. В то же время, более высокая частота обращений за помощью в «Скорую помощь», в поликлинику по поводу ухудшения состояния, а также большее количество госпитализаций среди пациентов контрольной группы указывает на низкий уровень приверженности к лечению в этой группе, а также на недооценку пациентами серьезности заболевания и прогноза.

Таблица 3

Охват диагностическими и лечебными технологиями пациентов с хроническими формами ИБС при рутинном диспансерном (контрольная группа) и интенсивном амбулаторном наблюдении (основная группа)

Диагностические и лечебные процедуры	Контрольная группа (n = 360 чел.)	Основная группа (n = 118 чел.)
КАГ	42 (11,66%)	27 (22,88%)
ЭхоКГ	402 (111,67%)	139 (117,82%)
ЭКГ - картирование ST- сегмента	-	111 (94,07%)
ХС ЛПНП	372 (103,34%)	221 (187, 29%)
Рентгенография грудной клетки	104 (28,89%)	118 (100%)
ХМ ЭКГ	-	19 (16,1%)
ЧКВ	8 (2,22%)	34 (28,81%)

В основной группе наблюдение за состоянием здоровья пациентов проводилось значительно более интенсивно. Практически все методы контроля, за исключением ЭхоКГ, использовались с кратно большей частотой. В результате частота проведения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в основной группе оказалась почти в 15 раз выше, чем при стандартном диспансерном наблюдении. Это объясняется тем, что именно специалист, а не сам пациент или его близкие, оценивал впервые возникшие симптомы и динамику течения заболевания, своевременно назначая необходимые исследования. На основе их результатов принимались превентивные решения об активизации консервативного лечения или оперативной коррекции коронарного кровотока еще до развития острых коронарных событий.

Отметим, что в контрольной группе, несмотря на меньший охват обследований, полученная информация о прогнозе заболевания не всегда адекватно учитывалась при выборе радикальных методов коррекции. В настоящее время установлено, что такие клинично-инструментальные показатели, как опасные аритмии, прогрессирующая гипертрофия левого желудочка, приступы левожелудочковой недостаточности, а также начальные признаки сердечной недостаточности могут служить эквивалентом нарастающего коронарного дефицита. В нашем исследовании коронароангиография (КАГ) была выполнена у 11,7% пациентов контрольной группы, однако ЧКВ проведено только в 2,2% случаев. В основной группе КАГ проводилась у 22,8% пациентов, а ЧКВ выполнено у 28,8% больных. Это, вероятно, стало причиной того, что смертность в основной группе на 5% ниже по сравнению с контрольной (см табл. 4). [2,6,7]

Активизация консервативного лечения включала, как указано выше, интенсивное наблюдение семейным врачом с целью максимального поддержания приверженности пациента к терапии, двойную антиагрегантную и усиленную гиполипидемическую терапию высокими дозами статинов, повышение доз нитратов или других вазодилататоров, добавление бета-адреноблокаторов или антагонистов кальция, корректировку антиаритмических препаратов и диуретиков. Основной мерой активизации, несомненно, являлось радикальное улучшение коронарного кровообращения посредством ЧКВ. [4,5,8,9]

В пользу эффективности данной тактики говорят данные, представленные в табл. 4.

Таблица 4

Частота сердечно-сосудистых событий у пациентов с ИБС при рутинном диспансерном (контрольная группа) и интенсивном амбулаторном (основная группа) наблюдении

№	Сердечно-сосудистые осложнения	Контрольная группа (n = 360)	Основная группа (n = 118)
1.	Смертность	20,8%	15,1%
2.	Инфаркты миокарда	18,5%	13,1%
3.	ОКС	465,6/100 000	443,5/100 000
4.	Гипертензивные кризы	21,3%	17,1%
5.	Отек легких	2,4%	1,1%
6.	Инсульты, ТИА	16,8%	13,3%

В таблице 4 показано, что в основной группе, по сравнению с контрольной, значительно реже наблюдались все виды сердечно-сосудистых событий, включая интегральный показатель смертности. Основной причиной этих различий, по нашему мнению, стала приоритетная роль профилактических диагностических и терапевтических мер в основной группе, в отличие от контрольной, где вмешательства по коррекции коронарных нарушений осуществлялись уже на фоне развивающихся или уже развившихся сердечно-сосудистых осложнений.

Кроме того, в основной группе применялись более активные меры коррекции: они начинались на ранних этапах, до появления симптомов коронарных нарушений или сердечной недостаточности, использовались более высокие дозировки, а воздействие было комплексным, охватывающим все звенья патогенеза.

Только по гипертензивным кризам эффект был менее выражен, что объясняется их внезапностью и сложностью прогнозирования.

В анализируемом периоде (ретроспективное и проспективное наблюдение за 2022-2023 гг.) уровень заболеваемости ИБС в районе составил 6,2%. Общий показатель заболеваемости - 6223 на 100 тысяч населения, первичная заболеваемость - 909,3 на 100 тысяч. Среди них зарегистрировано 153,1 случаев острого ИМ и 311 случаев стенокардии различных форм.

Анализ структуры первичной заболеваемости ИБС показал преобладание хронических форм над острыми (86,4% против 13,6%). Распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний также остается высокой: половина населения страдает избыточной массой тела, у 46% выявлена гиперхолестеринемия, 42% населения потребляют табачные изделия, более трети страдает АГ. Гипергликемия также встречается часто, и каждый пятый житель Узбекистана в возрасте 40-64 лет имеет 10-летний риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Среднесуточное потребление соли превышает 15 граммов на человека, что втрое больше рекомендованного ВОЗ уровня в 5 граммов. По мнению ВОЗ, более 30% смертей от ХНИЗ предотвратимы.

Клинический опыт показывает, что течение хронических форм ИБС может варьироваться от длительного и относительно стабильного, даже после перенесенного ИМ, до крайне агрессивного, приводящего к быстрой смерти на ранних этапах коронарных нарушений или вскоре после их начала. По данным ряда исследований, частота сердечно-

сосудистой смерти в первые пять лет после дебюта коронарной патологии не превышает 10% [7, 5]. Однако общая смертность за этот же период составила 20,6%, при этом основными причинами смерти являются сердечная недостаточность, инсульт или повторный инфаркт миокарда.

В более отдаленные сроки вероятность летального исхода увеличивается из-за прогрессирующих с возрастом коморбидных состояний, таких как АГ, системный атеросклероз, СД 2 типа и сердечная недостаточность, составляющих сердечно-сосудистый континуум. Неоднородность течения этого патологического процесса делает необходимой стратификацию риска у пациентов с ИБС.

Поскольку целевую группу при хронических формах ИБС составляют пациенты на второй половине жизни, то, соответственно, главным фактором риска становится возраст. По данным Abbadi A. et al. (2022), пятилетняя выживаемость у пациентов с ИБС в возрасте ≥ 85 лет составляет менее 50%.

Серьезным фактором риска является также перенесенный ИМ. В группе пациентов в возрасте ≥ 75 лет с этим анамнезом риск смерти в первый год после инфаркта составляет почти 9%, а в течение первого пятилетия смертность превышает 23% [8].

Еще более значимым фактором риска у пациентов с хронической ИБС является наличие сердечной недостаточности. По данным исследований, это состояние увеличивает вероятность смерти более чем в пять раз [6].

В настоящее время наблюдение за пациентами с ИБС в большинстве стран осуществляется семейными врачами первичного звена здравоохранения. Поэтому задача по направлению таких пациентов на интервенционную коррекцию ложится на семейных врачей поликлиник. Опыт ряда развитых стран, например, Германии, показывает, что вовлечение пациентов с ИБС в программу интенсивного амбулаторного наблюдения позволяет снизить общую смертность на 19% и частоту повторных госпитализаций на 6%. Это достижение, безусловно, связано с своевременным, превентивным направлением пациентов на интервенционное вмешательство. [3, 11, 9]

В плановом амбулаторном лечении больных с ИБС главной задачей является эффективная коррекция выявленных модифицируемых факторов риска. Для этого, как уже было упомянуто, необходимо добиться максимальной комплаентности пациентов к лечению и строгого выполнения врачебных назначений. В первую очередь следует стремиться к достижению целевых значений артериального давления и уровня холестерина ЛПНП, что, по данным ряда авторов, позволяет снизить риск повторного инфаркта, инсульта или сердечно-сосудистой смерти на 10% по сравнению с пациентами, принимающими средние или низкие дозы статинов. Однако по другим данным эта цель достигается менее чем в 50% случаев [1].

Заключение. Как показывает статистика, среди больных с ИБС большинство смертей происходит вне стационара. Это подчеркивает необходимость активизации работы служб первичного звена здравоохранения с данной группой населения в борьбе с модифицируемыми факторами риска. Модель интенсивного амбулаторного наблюдения пациентов с ИБС отвечает этим требованиям. Ключевым условием эффективности этой модели является исходная или индуцированная медицинским персоналом комплаентность пациента к лечению в сотрудничестве с врачом.

Суть данной модели заключается в превентивном проведении диагностических мероприятий, коронарорекорректирующих консервативных и, что особенно важно,

интервенционных вмешательств. Основные задачи интенсивного амбулаторного наблюдения включают стабильное поддержание целевых значений холестерина ЛПНП, показателей системы гемостаза и уровня АД у пациентов. Для достижения этих целей следует применять двойную антиагрегантную терапию и высокие дозы статинов. Подбор антигипертензивных препаратов и их доз должен осуществляться в соответствии с утвержденными стандартами.

Пациенты, у которых при дозированном нагрузочном тесте ишемизированная зона не воспроизводится или имеет ограниченные размеры, считаются подходящими для медикаментозной терапии. В то время как у пациентов с распространенной зоной ишемии своевременная интервенционная коронарная коррекция может значительно улучшить прогноз.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alsadat N. et al. Achieving lipid targets within 12 months of an acute coronary syndrome: an observational analysis //Medical Journal of Australia. – 2022. – Т. 216. – №. 9. – С. 463-468.
2. Babadjanov A. S., Babadjanov S. A., Zufarov M. M. Prognosis Innovative Approaches in Relation to Results and Complications of Coronary Remedial Surgical Procedure in Case of Acute Coronary Syndrome //Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4.
3. Kadomtseva L. V. et al. The Prevalence and Structure of Arterial Hypertension and the Role of Apolipoproteins in its Development //Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4. – С. 7204-7208.
4. Mills E. J. et al. Primary prevention of cardiovascular mortality and events with statin treatments: a network meta-analysis involving more than 65,000 patients //Journal of the American College of Cardiology. – 2008. – Т. 52. – №. 22. – С. 1769-1781.
5. Rapsomaniki E. et al. Blood pressure and incidence of twelve cardiovascular diseases: lifetime risks, healthy life-years lost, and age-specific associations in 1· 25 million people //The Lancet. – 2014. – Т. 383. – №. 9932. – С. 1899-1911.
6. Sabouret P. et al. Diagnosis and management of heart failure from hospital admission to discharge: A practical expert guidance //Annales de Cardiologie et d'Angéiologie. – Elsevier Masson, 2022. – Т. 71. – №. 1. – С. 41-52.
7. Sorbets E. et al. Long-term outcomes of chronic coronary syndrome worldwide: insights from the international CLARIFY registry //European Heart Journal. – 2020. – Т. 41. – №. 3. – С. 347-356.
8. Viana-Tejedor A. et al. Temporal trends in the use of reperfusion therapy and outcomes in elderly patients with first ST elevation myocardial infarction //European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care. – 2015. – Т. 4. – №. 5. – С. 461-467.
9. Бойцов С. А. и др. Возможности диспансерного наблюдения в снижении смертности от ишемической болезни сердца //Терапевтический архив. – 2023. – Т. 95. – №. 1. – С. 5-10.
10. Денисова А. Р. и др. Частота развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с неконтролируемым течением артериальной гипертонии //Терапевтический архив. – 2022. – Т. 94. – №. 1. – С. 94-99.
11. Кадомцева Л. В., Эргашева Ш. Ш. К вопросу артериальной гипертонии в возрастном аспекте //Мировая наука. – 2019. – №. 1 (22). – С. 137-140.

